

ОСЛОЖНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 ВО 2 И 3 ТРИМЕСТРЕ.

Н.Ш.Режапова¹

Андижанский государственный медицинский институт. Кафедра акушерства и гинекологии № 2, город Андижан Ю.Отабеков 1-дом

Информация об авторах:

¹Андижанский государственный медицинский институт. Кафедра акушерства и гинекологии № 2, магистр 3 курса. Nodira-ruzimatov@mail.ru,

номер телефона +998995319452

РЕЗЮМЕ

В настоящее время SARS-Cov-2 инфицировано более 75 миллионов человек, из них погибших 52 миллиона во всем мире. В Узбекистане 75538 человек из них беременных около 3000. Число инфицированных SARS-Cov-2 ежедневно растет. Акушер-гинекологам следует понимать что беременные женщины с CoViD-19 на фоне экстрагенитальных заболеваний требует особого внимания. Беременность с CoViD-19 становится все более распространенным явлением, однако абсолютное число случаев все еще остается низким. Это означает, что степень поражения не ясна на данный момент. Текущий систематический обзор будет направлен на охват всех доступных отчетов, как опубликованных, так и ожидающих публикации, в которых анализировалось влияние новой инфекции на мать и ребенка.

Ключевые слова: коронавирусы, CoViD-19, беременность, иммунная система, катар верхних дыхательных путей, антенатальная гибель плода.

Введение.

Коронавирусы - семейство РНК содержащих вирусов, относящихся к подряду Nidovirales и включающих в себя 40 видов, объединенных в 2 подотряда.

в семейство входят, такие вирусы как HYPERLINK, и MERs-CoV. Вирус MERs-CoV вызывает острый респираторный синдром. Все они протекают в тяжелой форме. COVID-19 относится к линии Beta-Cov [1, 4, 8]. Термин «коронавирус» происходит от латинского слова «corona», что означает «корона» или «ореол»; название обусловлено внешним видом коронавирусных вирионов, рассматриваемых с помощью электронной микроскопии, в которой вирусные частицы имеют коронообразную бахрому, обычно называемую шипами [5]. Передача SARS-CoV-2 преимущественно осуществляется воздушно-капельно от человека к человеку во время кашля или чихания, а также при тесном контакте с зараженным или предметами, на которые могли осесть эти капли [10]. После контакта с инфицированным COVID-19, который распространяет вирус, в среднем инкубационный период заболевания составляет около 5 дней, варьируя от 1 до 14 дней. Клинически инфекция SARS-CoV-2 может протекать как бессимптомно, так и с развитием тяжелой дыхательной недостаточности.

В настоящее время описаны случаи тяжелого течения коронавирусной инфекции у беременных, что зачастую требует госпитализации и лечения беременных в условиях реанимационного отделения с проведением искусственной вентиляции легких. Беременные особенно уязвимы к воздействию патогенных инфекционных агентов и развитию тяжелой инфекции в связи с физиологическими изменениями в иммунной, сердечно-сосудистой и дыхательных системах, что, в свою очередь, может привести к более высокой заболеваемости и смертности матери и плода. Кроме того, во время беременности повышается риск развития гестационного сахарного диабета, гипертонии, которые в настоящее время являются признанными факторами риска развития тяжелого острого респираторного синдрома. Однако до сих пор нет достаточно данных для оценки воздействия инфекции SARS-CoV-2 на здоровье беременных и новорожденных.

Помимо изменений, происходящих в иммунной системе при беременности, есть еще и системные физиологические изменения в сосудистом русле, в частности увеличение объема материнской крови, увеличение частоты сердечных сокращений, ударного объема и, как следствие, увеличение сердечного выброса на 30—50%, снижение сосудистого сопротивления; в дыхательной системе — снижение функциональной остаточной емкости и снижение экскурсии грудной клетки. Беременность — это состояние гиперкоагуляции с повышенным образованием тромбина и усилением внутрисосудистого воспаления. Все указанные факторы позволяют предположить бóльшую уязвимость беременных по отношению к инфекции COVID-19, чем в общей популяции

Цель исследования. Определить осложнения во время беременности и родов у женщин с CoViD- 19.

Материал и методы исследования. Для выполнения поставленных задач, нами будет проведен ретроспективный анализ истории болезни пациентов с диагнозом CoVid-19, выявленных на базе Андиганского родильного комплекса №2. В период госпитализации проводилась обследование согласно методическим рекомендациям МЗ РУз при короновирусной инфекции у беременных. При вирусологическом исследовании слизи из зева и носа методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией был обнаружен РНК вируса COVID-19.

Для статистического анализа использованы программы Excel MS office и Statistic a 6.0. проверка гипотезы на нормальность исходных данных выполнена с помощью критерия Колмогорова-Смирнова.

Результаты представляли в виде средних значений и стандартного отклонения. При оценке качественных показателей вычислялись относительные и абсолютные частоты наблюдений. Различия между двумя средними

значениями параметров оценивали критерию Стьюдента, качественные по критерию Фишера.

Результаты исследования.

Под наблюдением находилось 30 беременных. Все беременные были разделены на 2 группы в зависимости от срока гестации. В первую группу вошли 5 беременных, которые переболели COVID-19 во II триместре. Вторую группу составили 25 беременных, перенесших COVID-19 в III триместре гестации. Среди переболевших COVID-19 первородящие встречались в 27% (8) случаях, повторно беременные – 73% (22).

При COVID-19 поражение верхних дыхательных путей встречалось у 77% (23) беременных, проявлялось в виде ринита в 27% (8), фарингита в 50% (15) случаях. Поражение нижних дыхательных путей в 46,7% (14), проявлялось острым бронхитом в 43% (13), пневмонией в 3% (1). Поражение органов дыхания встречалось во всех сроках гестации.

Среди всех беременных, находящихся под нашим наблюдением, COVID-19 протекал в легкой форме у 37% (11), в среднетяжелой форме 63% (19) случаях. Беременных с тяжелым течением COVID-19 не наблюдалось.

После проведенной госпитализации и соответствующего лечения по стандарту МЗ РУ у 37% (11) наблюдалось прерывание беременности с диагнозом «антенатальная гибель плода», 40% (12) беременных были переведены в инфекционную больницу из-за ухудшения состояния. Естественные роды наблюдалось у 13% (4) рожениц, околоплодные воды были зеленого цвета и с резким запахом, в небольшом количестве. Состояние новорожденных оценивалось по шкале Апгар на первой минуте 5 баллов, после 6 баллов в среднем, установлена умеренная асфиксия новорожденных. Кесарево сечение в 7% (2) случаях. Естественные роды и кесарево сечение были осложнены такими патологическими состояниями, как преждевременные роды, преждевременное

излитие околоплодных вод, признаки незрелости I степени. Выписка и улучшение состояния беременных у 3% (1).

Анализ осложнений беременности показал: Во II триместре осложнения были обнаружены в 60% случаев, в 14,9% случаев имело место сочетание 2-3 осложнений. На первом месте стоял маловодие - во II триместре у 5 (17%) кольпит – во II триместре у 3 (10%), фетоплацентарная недостаточность 2б степени – во II триместре у 2 (10%), преэклампсия - у 3 (10%), синдром отставания роста плода у 3 (10%) .

В 90% случаев у беременных второй группы - III триместр данной гестации характеризовался осложненным течением, у 62,1% случаев имело место сочетание нескольких осложнений. Наиболее распространённым среди них в III триместре был угроза преждевременных родов у 10 (33%), на втором в III триместре у ФПН 2б - 9 (30%), маловодие - не наблюдалось маловодие ни у одной беременной, преэклампсия- у 3 (10%), СОРП - 4 (17%), преждевременное излитие околоплодных вод - у 3 (10%).

По результатам наших исследований после проведенной госпитализации и соответствующего лечения по стандарту МЗ РУ у 37% (11) наблюдалось прерывание беременности с диагнозом «антенатальная гибель плода», была произведена искусственная стимуляция родов. 40% (12) беременных были переведены в инфекционную больницу из-за ухудшения состояния, также нуждались в постоянном мониторинге специалистов инфекционной больницы. Естественные роды наблюдалось у 13% (4) рожениц, у всех околоплодные воды были зеленого цвета и с резким запахом, в небольшом количестве. Естественные роды и кесарево сечение были осложнены такими патологическими состояниями, как преждевременные роды, преждевременное излитие околоплодных вод, признаки незрелости I степени в связи с чем были приняты экстренные меры помощи роженицам.

Наши исследования показали, что, беременные с инфекцией родили на сроке беременности 36-40 недель. Состояние матери после родов стабильное, дополнительных мерах оказания помощи не нуждалась. Состояние новорожденных оценивалось по шкале Апгар на первой минуте 5 баллов, после 6 баллов в среднем, установлена умеренная асфиксия новорожденных. Новорожденным требовалась кислородная маска во всех случаях. Наиболее наблюдались случаи врожденной пневмонии (57%). Послеродовый период протекал в большинстве случаев протекал физиологически, все роженицы были выписаны в срок.

Резюмируя полученные результаты наших исследований сделать заключение что прогнозирование осложнений беременности, родов, и перинатальных исходов дает возможность эффективно проводить профилактику возможных осложнений. Включение профилактики комплексных мероприятий.

Вывод. На основании полученных данных установлено, что большей степени инфицированию COVID-19 подвержены повторно беременные - 73% (22), по сравнению с первородящими 27% (8), в виду ослабленности иммунитета, и большого количества экстрагенитальных заболеваний, также из-за отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза у 50% (15): кесарево сечение у 20% (6), прерывание беременности на ранних сроках у 10% (3), антенатальная гибель плода – 10% (3), старая первородящая женщина – 6% (2), TORCH инфекция – 3,6% (1).

У беременных с COVID-19 преобладали среднетяжелые и легкие формы болезни (63% и 37% соответственно). Из клинических симптомов вирусной инфекции COVID-19 общим для всех беременных являлось снижение обоняния и вкуса – 98,5%, боль в горле 85%, катар верхних дыхательных путей в 77% наблюдались, реже пневмонии и острого бронхита.

Не во всех случаях инфицирования COVID-19 у беременных имело благоприятный исход у 37% (11) было диагностирована антенатальная гибель

плода, в большей степени состояние матери ухудшалось и было рекомендовано перевод в инфекционную больницу 40% (12).

Список литературы

1. Временные рекомендации по ведению пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 Акилов Х. А., Алимов А. В., Артикходжаева Г. Ш., Ибадов Р. А., Каримова Ф. Д., Касимова М. С., Каюмов У. К., Мусабаев Э. И. и др. Версия_8 2021
2. Национальное руководство по COVID-19 МЗ РУЗ, 2020 <http://www.minzdrav.uz/documentation/detail.php?ID=58045>
3. Адамян Л.В. Репродуктивная хирургия в эпоху COVID-19. Материалы XV Международного конгресса по репродуктивной медицине. Москва, 19—21 января 2021 года. М. 2021. Adamyan LV. Reproductivnaya khirurgiya v epokhu COVID-19. Materialy XV Mezhdunarodnogo kongressa po reproduktivnoj meditsine. Moskva, 19—21 yanvarya 2021 goda. M. 2021. (In Russ.).
4. Адамян Л.В., Байбарина Е.Н., Филиппов О.С., Вечорко В.И., Азнаурова Я.Б., Конышева О.В. Восстановление репродуктивного здоровья женщин после перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Некоторые аспекты. Проблемы репродукции. 2020;26(4):6-13.
5. Оленев А.С., Сонголова Е.Н. Организация оказания медицинской помощи в Москве в условиях COVID-19. Материалы XV Международного конгресса по репродуктивной медицине. Москва, 19—21 января 2021 года. М. 2021. Olenev AS, Songolova EN. Organizatsiya okazaniya meditsinskoj pomoshchi v Moskve v usloviyakh COVID-19. Materialy XV Mezhdunarodnogo kongressa po reproduktivnoj meditsine. Moskva, 19—21 yanvarya 2021 goda. M. 2021. (In Russ.).
6. Вечорко В.И. Диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции. Организация работы в условиях многопрофильного стационара. Руководство для врачей. М.: Практика; 2020. Vechorko VI. Diagnostika i lechenie

novoj koronavirusnoj infektsii. Organizatsiya raboty v usloviyakh mnogoprofil'nogo stacionara. Ru- kovodstvo dlya vrachej. M.: Praktika; 2020. (In Russ.).

7. Вечорко В.И., Конышева О.В., Адамян Л.В. Родовспоможение у беременных с COVID-19. Материалы XV Международного конгресса по репродуктивной медицине, 19—21 января 2021 года. М. 2021. Vechorko VI, Konysheva OV, Adamyan LV. Rodovspomozhenie u bere- mennykh s COVID-19. Materialy XV Mezhdunarodnogo kongressa po reproductivnoj meditsine. 19—21 yanvarya 2021 goda. M. 2021. (In Russ.). 11. Адамян Л.В., Вечорко В.И., Филиппов О.С., Конышева О.В., Ляшко Е.С., Казначеева Т.В., Фаттахова Д.Н., Горбачева Е.Ю. Особенности родовспоможения у беременных с коронавирус- ной инфекцией. Проблемы репродукции. 2020;26(5):8-16. Adamyan LV, Vechorko VI, Filippov OS, Konysheva OV, Lyash- ko ES, Kaznacheeva TV, Fattakhova DN, Gorbacheva EYu. Ma- ternity care during the coronavirus epidemic. Problemy Reproduktsii. 2020;26(5): 8-16. (In Russ.). <https://doi.org/10.17116/repro2020260518>

8. Борисевич С.В., Сизикова Т.Е., Лебедев В.Н. Пандемия COVID19: анализ возможных сценариев развития эпидемии заболевания в России // «Вестник войск РХБ защиты», 2020, т. 4, №2. С. 116-130. <https://doi.org/10.35825/2587-5728-2020-4-2-116-130>

9. Бушманова Г.М., Зорина И.Г., Терлецкий А.В., Ахмерова Л.Т. «Новый» клинический феномен XX-XXI веков - первичнохронический септический эн- докардит как аргумент против диагноза «ревматизм» // «Терапия», 2020, т. 2. С. 34-45. <https://dx.doi.Org/10.18565/therapy.2020.2.34-45>

10. Галактионов В.Г. Эволюционная иммунология. Учебник для высшей школы. М.: «Академкнига», 2005. 408 с. Горбунова А.С. Грипп // Т. 8 : Вирусные болезни и риккетсиозы / Ред. коллегия: действ, чл. АМН СССР проф. В. М. Жданов (ред.) и др. - 1966. С. 13-60. Многотомное руководство по микробиологии, клинике и эпидемиологии инфекционных болезней. В 10 т. /

[Ред. коллегия: действ, чл. АМН СССР проф. Н.Н.Жуков-Вережников (отв. ред.) и др.]. М.: Медгиз, 1962-1968.

11. Заболотный Д.К. Пустулезная форма чумы // «Русский архив патологии». 1899. Т. VIII. С. 239-242.

12. Зайчук Т.А., Нечипуренко Ю.Д., Аджубей А.А., Оникиенко С.Б. и др. Проблемы создания вакцин против бетакоронавирусов: антителозависимое усиление инфекции и вирус сендай как возможный вакцинный вектор // «Молекулярная биология», 2020, т. 54, № 6 . С. 922-938. <https://dx.doi.org/10.31857/S0026898420060154>

13. Карнаушкина М.А., Аверьянов А.В., Лесняк В.Н. Синдром «матового стекла» при оценке КТ-изображений органов грудной клетки в практике клинициста: патогенез, значение, дифференциальный диагноз // «Архивъ внутренней медицины», 2018. т. 8(3). С. 165-175. <https://dx.doi.org/10.20514/2226-6704-2018-8-3-165-175>

14. Медуницын Н.В. Вакцинология. Изд. 3-е, переработанное и дополненное. М.: «Триада-Х», 2010. 512 с. Сизикова Т.Е., Лебедев В.Н., Борисевич С.В. Оценка потенциальной опасности коронавирусов животных как патогенов человека // «Вестник войск РХБ защиты», 2021, т. 5, №1. С. 42-53. <https://doi.org/10.35825/2587-5728-2021-5-1-42-53>

15. Супотницкий М.В. Микроорганизмы, токсины и эпидемии. М.: «Вузовская книга», 2000. 375 с.

16. Супотницкий М.В. Новый коронавирус SARSCoV-2 в аспекте глобальной эпидемиологии коронавирусных инфекций // «Вестник войск РХБ защиты», 2020а. Т. 4. № 1. С. 32-65. <https://doi.org/10.35825/2587-5728-2020-4-1-32-65>

17. Супотницкий М.В. Пандемия COVID-19 как индикатор «белых пятен» в эпидемиологии и инфекционной патологии // «Вестник войск РХБ

защиты», 2020, Т. 4. №3. С. 338-373. <https://doi.org/10.35825/2587-5728-2020-4-3-338-373>

18. Супотницкий М.В. Слепые пятна вакцинологии. М.: «Русская панорама», 2016. 240 с.

19. Супотницкий М.В. Эволюционная патология. К вопросу о месте ВИЧ-инфекции и ВИЧ/СПИД-пандемии среди других инфекционных, эпидемиологических и пандемических процессов. М.: «Вузовская книга», 2009. 398 с.

20. Фракасторо Дж. О контагии и контагиозных болезнях и лечении. В 3 кн. / Под ред. акад. К. М. Быкова М.: Изд-во АН СССР, 1954. 324 с.

21. Щелканов М.Ю., Попова А.Ю., Дедков В.Г. и др. История изучения и современная классификация коронавирусов (Nidovirales: Coronaviridae) // «Инфекция и иммунитет», 2020, т. 10, № 2. С. 221-246. <http://dx.doi.org/10.15789/2220-7619-HOI-1412>

22. Althaus K., Marini /., Zlamal J. et al. Antibody-induced procoagulant platelets in severe COVID-19 infection // Blood. 2021. V. 137(8). P. 1061-1071. <https://doi.org/10.1182/blood.2020008762>

23. Anastassopoulou C., Gkizarioti Z., Patrinos G.P., Tsakris A. Human genetic factors associated with susceptibility to SARS-CoV-2 infection and COVID-19 disease severity // Hum. Genomics. 2020. V. 14(1). P. 40. <https://doi.org/10.1186/s40246-020-00290-4>

24. Andersen K.G., Rambaut A., Lipkin W.I. et al. The proximal origin of SARS-CoV-2 // Nature medicine. 2020. V. 26(4). P. 450-452. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0820-9> Anderson E.M., Goodwin E.C., Verma A. et al. Seasonal human coronavirus antibodies are boosted upon SARS-CoV-2 infection but not associated with protection // Cell. 2021. V. 184(7). P. 1858-1864. e10. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.02.010>

25. Angeletti S., Benvenuto D., Bianchi M. et al. COVID-2019: The role of the nsp2 and nsp3 in its pathogenesis // *J. Med. Virol.* 2020. 1-5. <https://doi.org/10.1002/jmv.25719>
26. Angeli F., Spanevello A., Reboldi G. et al. SARS-CoV-2 vaccines: Lights and shadows // *European Journal of Internal Medicine.* 2021. V. 88. <https://doi.org/10.1016/j.ejim.2021.04.019>
27. Annan A., Baldwin H., Corman V.M. et al. Human Betacoronavirus 2c EMC/2012 - related Viruses in Bats, Ghana and Europe // *Emerging Infectious Diseases.* 2013. V. 19. №3. P. 2456-2459.
28. Arbour N., Day R., Newcombe J., Talbot P.J. Neuroinvasion by human respiratory coronaviruses // *J. Virol.* 2000. V. 74. P. 8913-8921. <https://doi.org/10.1128/JVI.74.19.8913-8921.2000>
29. Arvin A.M., Fink K., Schmid M.A. A perspective on potential antibody-dependent enhancement of SARS-CoV-2 // *Nature.* 2020. V. 584. P. 353-363. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2538-8>
30. Avanzato V., Matson J., Seifert S.N. et al. Case Study: Prolonged Infectious SARS-CoV-2 Shedding from an Asymptomatic Immunocompromised Individual with Cancer // *Cell.* 2020. V. 183, Is. 7. P. 1901-1912. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.10.049>
31. Aydililo T., Rombauts A., Stadlbaue D. et al. Immunological imprinting of the antibody response in COVID-19 patients // *Nature Communications.* 2021. V. 12. 3781. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-23977-1>
32. Azad G. The molecular assessment of SARS-CoV-2 Nucleocapsid Phosphoprotein variants among Indian isolates // *Heliyon.* 2021. V. 7(2). e06167. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06167>
33. Baang Ji., Smith C., Mirabelli C. et al. Prolonged Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Replication in an Immunocompromised Patient

// The Journal of Infectious Diseases. 2021. V. 223, Is. 1. P. 23-27.
<https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa666>

34. Bai Y, Yao L., Wei T. et al. Presumed asymptomatic carrier transmission of COVID-19 // JAMA. 2020. 32083643. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.2565>

35. Baig A.M. Computing the Effects of SARS-CoV-2 on Respiration Regulatory Mechanisms in COVID-19 // ACS Chem Neurosci. 2020. V. 11(16). P. 2416-2421. <https://doi.org/10.1021/acscemneuro.0c00349>

36. Baig A.M., Khaleeq A., Ali U., Syeda H. Evidence of the COVID-19 Virus Targeting the CNS: Tissue Distribution, Host-Virus Interaction, and Proposed Neurotropic Mechanisms // ACS Chem. Neurosci. 2020, V. 11. P. 995-998. <https://doi.org/10.1021/acscemneuro.0c00122>

37. Bansal A.K., Mactutus C.F., Nath A. et al. Neurotoxicity of HIV-1 proteins gp120 and Tat in the rat striatum // Brain. Res. 2000. V. 879(1-2). P. 42-49. [https://doi.org/10.1016/s0006-8993\(00\)02725-6](https://doi.org/10.1016/s0006-8993(00)02725-6)

38. Banu S., Jolly B., Mukherjee P. et al. A Distinct Phylogenetic Cluster of Indian Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates // Open Forum Infect Dis. 2020. V. 7(11): ofaa434. <https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa434>

39. Baric R.S. Emergence of a Highly Fit SARS-CoV-2 Variant // N. Engl. J. Med. 2020. V. 383. P. 2684-2686. <https://doi.org/10.1056/NEJMcibr2032888>

40. Basavaraju S.K, Patton M.E., Grimm K. et al. Serologic Testing of US Blood Donations to Identify Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)-Reactive Antibodies: Decemb. 2019-January 2020 // Clinical Infectious Diseases. 2021. V. 72(12). P. e1004-e1009. <https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1785>